

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ

Латыбова Л.В.

Ташкентский государственный университет востоковедения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599815>

Аннотация. В данной статье определены инновационные подходы в системе подготовки высококвалифицированных дзюдоистов.

Ключевые слова: борьба дзюдо, специальная подготовка, тренировка, тренажер, единоборства, технико-тактическая подготовка.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori malakali dzyudochilarni tayyorlash tizimida innovatsion yondashuvlar belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: dzyudo kurashi, maxsus tayyorgarlik, mashg'ulot, simulyator, jang san'ati, texnik va taktik tayyorgarlik.

Annotation. This article defines innovative approaches in the system of training highly qualified judokas.

Key words: judo wrestling, special training, training, simulator, martial arts, technical and tactical training.

Соревновательное дзюдо — сложная олимпийская дисциплина, требующая высокого уровня технических и тактических навыков, а также физической подготовки. Дзюдоисты следуют различным сложным тренировочным программам, ориентированным на техническую и тактическую практику, традиционную тренировку силы и выносливости, а также симуляцию боя, такую как Рандори, которая вызывает повреждение мышц даже у опытных дзюдоистов. За последние несколько лет частота соревнований по дзюдо значительно увеличилась. Таким образом, спортсмены сталкиваются с проблемой поддержания постоянного высокого уровня физической работоспособности и навыков принятия решений в течение длительного периода времени.

Согласно научным исследованиям по развития физических качеств в дзюдо, в последнее десятилетие внимание тренеров направлено на изучение и подбор наиболее эффективных средств и методов физической подготовки, поиск инновационных подходов подготовки, которые предъявляют повышенные требования к функциональным системам организма спортсмена и во многом определяют успех в соревновательной деятельности. Специфика тренировочного процесса по дзюдо может стать проблемой для тренеров и физиотерапевтов, поскольку им необходимо определить программу тренировок для своих спортсменов, включающую соответствующие методы восстановления. Между тем наши знания о

методах восстановления, подходящих для дзюдоистов, недостаточны, особенно в аспектах содействия адаптации к программе тренировок по дзюдо или приспособления восстановления к особым потребностям спортсменов, таким как устранение хронических травм, помощь в постепенном снижении веса или поддержании размера мышечной массы. В то же время недостаточная практика восстановления в программе профессиональной подготовки может привести к функциональному перенапряжению и, как следствие, вызвать синдром перетренированности.

Уже сейчас мы стоим на пороге изменений в методике подготовки спортсменов по различным видам спорта. Разумеется, и в единоборствах прослеживаются аналогичные тенденции, оказывающие влияние на разработку нового комплексного базисного похода, позволяющего наиболее эффективные способы и системы свести воедино в общий процесс достижения максимально возможного спортивного результата. Специальная физическая подготовка (далее СФП) направлена на формирование специальных умений и навыков, характерных только для данного вида спорта, в моем случае – для борьбы дзюдо. Основное направление специальной физической подготовки – изучение технико-тактических особенностей борьбы дзюдо. Здесь чрезвычайно важным для тренера является знание методики и принципов использования средств технико-тактической подготовки. Все это сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике тренировочного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения.

Инновационная программа обучения

Каждый дзюдоист должен посещал по две тренировки в день с различными нагрузками, включая специальную техническую подготовку по дзюдо (стойка – тати ваза и партер – не ваза) рис.1, а также компоненты тренировки на выносливость и сопротивление. Каждое тренировочное занятие должно начинаться с 15-20-минутной разминки и заканчиваться 15-минутными упражнениями на растяжку. Блоки тренировки выносливости должны состоять из непрерывного 50-минутного бега с интенсивностью 60% от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС). Спринтерские тренировочные блоки, выполненные на треке, должны включать в себя спринты на 100, 200, 400 и 800 м (90% МЧСС).

Тренировка с отягощениями для всего тела должны быть направлена на повышение силы и включают в себя четыре основных упражнения: толчок, приседания, жим лежа и тяга штанги. Каждая тренировка состоит из пяти подходов по пять повторений максимум (ПМ) каждого упражнения. Во время тренировок спортсмены должны находиться под строгим контролем тренера команды и физиолога. Подробное расписание программы обучения представлено в таблице 1.

Day	Training at 10 am	Intensity	Recovery 12–1 pm	Training at 4 pm	Intensity
Monday	A	60–70% MHR	CRY/PR	B	60–70% MHR
Tuesday	C	90% MHR	CRY/PR	D	5 × 5 RM
Wednesday	E	60% MHR	CRY/PR	F	80–90% MHR
Thursday	A	60–70% MHR	CRY/PR	B	60–70% MHR
Friday	C	90% MHR	CRY/PR	D	5 × 5 RM
Saturday	E	60% MHR		Rest	
Sunday	Rest				
Mondaycy i	A	60–70% MHR	CRY/PR	B	60–70% MHR
Tuesday	C	90% MHR	CRY/PR	D	5 × 5 RM
Wednesday	D	5 × 5 RM	CRY/PR	F	80–90% MHR
Thursday	A	60–70% MHR	CRY/PR	B	60–70% MHR
Friday	C	90% MHR	CRY/PR	D	5 × 5 RM
Saturday	E	60% MHR		Rest	

CRY, однократный сеанс криостимуляции; PR, пассивный отдых; МЧСС, максимальная частота сердечных сокращений; РМ, максимальное количество повторений. Тренировка А: специальная тренировка дзюдо, основанная на повторяющихся технических упражнениях; 90 мин. Тренировка В: специальная тренировка дзюдо тати-вадза, основанная на повторяющихся упражнениях на броски; 90 мин. Тренировка С: высокоинтенсивная спринтерская тренировка на беговой дорожке, 100, 200, 400 и 800 м; 60 мин. Тренировка D: тренировка всего тела с отягощениями в тренажерном зале; четыре упражнения, пять подходов по 5 ПМ, 2 мин перерыв между подходами; 60 мин. Тренировка E: тренировка на выносливость, основанная на непрерывном беге средней интенсивности; 50 мин. Тренировка F: Боевая практика - Рандори; четыре спарринга по нон-вадза и 8 спаррингов по тачи-вадза, каждый продолжительностью 5 минут, перерыв между боями 2 минуты; 120 мин

рис.1

Специальные тренировки дзюдо должны быть подкреплены 10 сеансами криостимуляции всего тела, на мышечную адаптацию, что будет отражаться на концентрации факторов роста, уровне аминокислот и двигательных способностях профессиональных дзюдоистов. Такой инновационный подход был применен уже во многих развитых странах. Сеансы проходили с 12 до 13 часов с понедельника по пятницу под наблюдением врача. Каждое занятие длилось 3 мин. Перед входом в основную криокамеру участники проходили процедуру адаптации в тамбуре при температуре -60°C (около 30 с). Температура в основной криогенной камере составляла -110°C . Во время лечения участники носили только шорты, носки, перчатки и шапки, закрывающие ушные раковины. Сеансы проводились по стандартизированному протоколу криостимуляции всего тела.

Применяемая специальная программа тренировок в сочетании с 10 сеансами криостимуляции всего тела вызвала положительные, достоверные изменения концентрации BDNF и IGF-1, а также аминокислотного пула в кровотоке после вмешательства в покое и через 1 ч после тренировки. Изменения в факторах роста можно считать ответственными за сохранение мышечной функции (а не ее снижение), в то время как аминокислотный профиль улучшился. Таким образом, криостимуляцию всего тела можно рассматривать как перспективную физиотерапевтическую процедуру для дзюдоистов, которая может

уменьшить синдром перегрузки и перетренированности. Следовательно, я рекомендую использовать этот метод подготовки дзюдоистов как во время интенсивных тренировок, так и во время соревнований.

Список литературы

1. Adams, G. R., and McCue, S. A. (1998). Localized infusion of IGF-I results in skeletal muscle hypertrophy in rats. *J. Appl. Physiol.* 84, 1716–1722. doi: 10.1152/jappl.1998.84.5.1716
2. Bouzigon, R., Mihailovic, T., Lafrance, G., and Fostel, C. (2020). Whole-body cryotherapy accelerates isometric muscle recovery in motocross riders following simulated motocross heats. *Transl. Sports Med.* 3, 473–479. doi: 10.1002/tsm2.167
3. Laskowski, R., Ziemann, E., Olek, R. A., and Zembron-Lacny, A. (2011). The effect of three days of judo training sessions on the inflammatory response and oxidative stress markers. *J. Hum. Kinet.* 30, 65–73.
4. Волосов, В. Тренажерная подготовка дзюдоиста / В. Волосов. – Кстово : ОА «Кстовская типография». 2002.–88с.

